

**UNIÃO BRASILEIRA DE FACULDADES – UNIBF
LETRAS: PORTUGUÊS E INGLÊS**

LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO
ATRAVÉS DE BOTS E CHATGPT**

DOI: 10.5281/zenodo.11187079

PARAÍSO DO NORTE, JUNHO DE 2024.

LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO

**INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO
ATRAVÉS DE BOTS E CHATGPT**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado em forma de Artigo Científico,
como requisito parcial para obtenção do
título de Licenciado em Letras: Português e
Inglês, pela União Brasileira de Faculdades
– UNIBF

Orientador(a): Prof. Esp. Carlos Hoegen

PARAÍSO DO NORTE, JUNHO DE 2024.

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso abordou soluções em comunicação na sociedade brasileira através da Inteligência Artificial (IA). Como objetivo principal, o autor precisava apontar quais os setores da sociedade brasileira foram mais impactados com a chegada da Inteligência Artificial. O primeiro objetivo específico buscou mostrar se o uso da Inteligência Artificial tem sido ampliado no Brasil, por meio de smartphones. Sendo este artigo relacionado a um Curso Superior de Linguagem, com habilitação em Português e Inglês, o segundo objetivo específico buscou esclarecer se os ChatBots têm facilitado a fluência na Língua Inglesa. Através de um tema novo, para o ano de 2024, o pesquisador discorreu sobre o assunto com a intensão de contribuir junto à comunidade acadêmica. Lendo este trabalho acadêmico, você terá a oportunidade de saber como a linguagem humanizada tem sido usada para trazer soluções ao estudo de idiomas. Através de uma pesquisa bibliográfica bem fundamentada, o autor encontrou respostas para os objetivos propostos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Bots; ChatGPT.

SUMMARY

This final paper addressed communication solutions in Brazilian society through Artificial Intelligence (AI). As a main objective, the author needed to point out which sectors of Brazilian society were most impacted by the arrival of Artificial Intelligence. The first specific objective sought to show whether the use of Artificial Intelligence has been expanded in Brazil, through smartphones. As this article is related to a Higher Language Course, with qualifications in Portuguese and English, the second specific objective sought to clarify whether ChatBots have facilitated fluency in the English Language. Through a new theme, for the year 2024, the researcher spoke about this subject with the intention of contributing to the academic community. By reading this academic work, you will have the opportunity to know how humanized language has been used to bring solutions to the study of languages. Through a well-founded bibliographic research, the author found answers to the proposed objectives.

Keywords: Artificial Intelligence; Bots; ChatGPT.

LISTA DE SIGLAS

ABED – Associação Brasileira de Educação a Distância

CPC – Conceito Preliminar de Curso

EaD – Ensino a Distância

IA – Inteligência Artificial

NLU – Compreensão da Linguagem Natural

PCs – Computadores Pessoais

PNL – Processamento de Linguagem Natural

SUMÁRIO

1º INTRODUÇÃO.....	11
2º DESENVOLVIMENTO.....	13
3º METODOLOGIA.....	20
4º ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	21
5º CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
6º REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	25

1º INTRODUÇÃO

Vivemos em um período que o mundo atravessa rápidas transformações tecnológicas. Até mesmo nos locais mais distantes dos grandes centros urbanos, as pessoas já conseguem acompanhar notícias em tempo real, através de smartphones e de outros aparelhos disponíveis no mercado.

Esse avanço tecnológico também precisava ser estudado através da Linguística, com uma minuciosa observação das comunicações escritas, faladas ou processadas através de máquinas com Processamento de Linguagem Natural (PNL).

Durante o Curso de Letras: Português e Inglês, o universitário tem a oportunidade de conhecer diferentes formas de ensino, através de importantes literaturas pedagógicas. Esse campo de estudo envolve ferramentas de comunicação e também softwares educacionais, facilitando a comunicação entre aluno e professor.

Assim, é através deste artigo que o pesquisador vai analisar como tem sido o uso da Inteligência Artificial (IA) na sociedade brasileira. Sendo um termo novo e recente, ainda não sendo de conhecimento de toda a população brasileira, esse tema será abordado nesta pesquisa através de um ponto de vista analítico. As hipóteses deste artigo envolvem a ajuda de chatbots na sociedade.

Aos poucos, mais e mais pessoas passaram a se interessar por esse tema. Sendo uma tecnologia com a possibilidade de revolucionar o ensino de idiomas, principalmente com a hipótese de aperfeiçoar a fluência na Língua Inglesa, "*Inteligência Artificial: soluções em comunicação através de bots e ChatGPT*" é um trabalho de conclusão de curso que visa contribuir com o meio acadêmico.

Para ser aproveitada, essa tecnologia precisa de um canal que permita a interligação entre máquina e seres humanos. Esse canal de comunicação pode ser um aparelho, com ajuda de um software (programa) e internet. Sendo utilizada através de smartphones, essa tecnologia disponibilizada em aparelhos costuma ser levada por pessoas para aproveitamento em diversos lugares.

Assim, será necessário identificar quais os **setores da sociedade brasileira têm sido impactados com a comunicação através da Inteligência Artificial**. Este é o objetivo principal desta pesquisa.

Através de artigos confiáveis, matérias jornalísticas, sites ligados ao campo da Informática e depoimentos de profissionais que trabalham em áreas atinentes, este artigo também tenta mostrar se a Inteligência Artificial tem sido aceita pela sociedade brasileira. Além disso, a função pedagógica da IA relacionada ao ensino da Língua Inglesa precisava passar por estudos.

Dessa forma, surgiu o primeiro objetivo específico, que era ***descobrir se a sociedade brasileira tem aceitado e ampliado o uso da Inteligência Artificial através de smartphones***. Na seção de desenvolvimento da pesquisa, o leitor deste trabalho encontrará muitas informações relacionadas ao uso de aparelhos de telefonia celular e tecnologias embarcadas, temas importantes para o Curso de Letras, pois estuda as formas de comunicação através de análises de discursos.

No segundo objetivo específico, o pesquisador queria ***descobrir se a IA permite que as pessoas melhorem a fluência na Língua Inglesa***. Note que este objetivo é interessante para soluções em comunicação através de bots e ChatGPT.

Como já explicado, o autor do presente artigo fará uso de fontes bibliográficas que comprovem autoridade no assunto. Observe que esta pesquisa exploratória trabalha com uma *metodologia de fontes bibliográficas e com um modo de análise dedutivo*, para encontrar respostas que ainda estão na obscuridade, pelo menos nesta introdução.

Sendo uma pesquisa bibliográfica, renomados jornais e revistas que escreveram sobre o campo estudado trarão esclarecimentos. As ideias discorridas no presente trabalho serão expostas com clareza, para gerar credibilidade e facilidade de entendimento, já que muitas pessoas ainda não leram sobre conceitos relacionados ao assunto.

A Inteligência Artificial é um tema atual, para este ano de 2024. Assim, trabalhar esse assunto é importante e oportuno para o momento, possibilitando também uma contribuição para a sociedade acadêmica que almeja pesquisar sobre o tema.

Nesta seção introdutória, é importante lembrar que este tema também pode se relacionar com outros campos de estudo, os quais: Informática e Engenharia da Computação. Em complemento, educadoras (es) que atuam na área de idiomas usando tecnologias poderão contribuir com o assunto.

2º DESENVOLVIMENTO

Nesta etapa, precisamos definir o conceito de Inteligência Artificial. É importante lembrar que, para se comunicar, é necessário um emissor, um receptor e um canal. Na comunicação da IA, o canal pode ser um software de um smartphone.

Os smartphones usam IA para fornecer um produto o mais relevante e personalizado possível. Os assistentes virtuais que respondem a perguntas, fornecem recomendações e ajudam a organizar rotinas diárias tornaram-se onnipresentes (PARLAMENTO EUROPEU, 2023, p. 4 e 5).

Como se pôde perceber, o leitor pode ter usado a Inteligência Artificial mesmo sem perceber, já que uma grande parte das pessoas faz uso de aparelhos de telefonia celular; muitos deles são smartphones. Sobre vendas desses aparelhos, a FGV (2020, p. 5) explicou: “Em relação à quantidade de smartphone, a pesquisa aponta que permanece com mais de 1 por habitante em uso no Brasil. Ao todo, são 234 milhões de celulares inteligentes (smartphones)”.

Observe que a quantidade de aparelhos inteligentes em uso no Brasil é enorme, sem contar que essa informação foi publicada em junho de 2020, estando a informação veiculada há quase quatro anos. Assim, já podemos perceber que a Inteligência Artificial tem sido disponibilizada através de smartphones.

Através de um procedimento dedutivo, percebemos que ela pode acompanhar o ser humano em diferentes lugares, já que os smartphones costumam ser levados pelas pessoas para vários locais, inclusive, para ambientes de trabalho. Muitas funções laborais exigem o uso de aplicativos para facilitar a comunicação entre equipes.

Até aqui, através de citações sobre smartphones, já temos respostas para o primeiro objetivo específico, que era descobrir se a sociedade brasileira tem aceitado e ampliado o uso da Inteligência Artificial junto aos smartphones. Como estes aparelhos inteligentes fazem uso dessa tecnologia e existe uma enorme quantidade de pessoas que os utilizam em tarefas diárias, já constatamos que o uso de Inteligência Artificial tem sido ampliado no Brasil.

Mas este artigo também precisa responder a outra pergunta, relacionada ao campo de estudo de idiomas. Precisamos saber se a Inteligência Artificial tem

contribuído para a aprendizagem da Língua Inglesa, melhorando a fluência. Como visto anteriormente, este conceito de IA é muito relacionado com a área da Informática, mas não se limitando a esse campo.

O uso dessa tecnologia embarcada em celulares também facilita a vida em diferentes setores da sociedade. Isso é justificado devido a resolução de tarefas, que exigem respostas cada vez mais rápidas.

A Inteligência Artificial tem promovido uma revolução na sociedade atual, com avanços significativos em várias áreas. Essa tecnologia tem contribuído para feitos que eram inimagináveis por uma grande parte da população, desde o gerenciamento de escritórios em tempo real, otimização de tarefas, pesquisas climáticas e também estudos aeroespaciais (SANTOS S., 2024). Nesta citação, vimos que a IA tem impactado diferentes áreas, não apenas em um nicho específico. Essa fundamentação também pode ser sustentada através de outras fontes.

Jaeger (2024) esclareceu que essa tecnologia tem colaborado com o campo industrial. O número de empresas que utilizam Inteligência Artificial no processo de recrutamento e seleção já é muito alto. No campo do Marketing, por exemplo, existem recursos junto ao ChatGPT para facilitar a produção de conteúdo com imagens, sons e vídeos. A IA também tem contribuído com o setor da Administração, Contabilidade, Varejo, Educação, Cibersegurança, Transporte, Setor Financeiro e Bancário, Atendimento ao Cliente e Saúde.

Observe que é enorme a quantidade de áreas beneficiadas diretamente pelo uso de IA. Em sincronia com os objetivos, este artigo também buscou respostas relacionadas ao auxílio dessa tecnologia para melhorar o nível de fluência na Língua Inglesa. Para promover melhorias, são necessárias análises de pronúncias.

As plataformas de aprendizado de idiomas com a tecnologia conseguem analisar o desempenho dos alunos, além de adaptar o conteúdo. Dessa forma, a personalização entra com um papel importante: a IA entende quais são as necessidades individuais de cada aluno, oferecendo exercícios e atividades específicas para fortalecer áreas de dificuldade (ANHESINI, 2024, p. 2, grifo do autor).

Trabalhando sob análise de desempenho, esses alunos podem intensificar estudos da Língua Inglesa relacionados a uma dificuldade específica. Note que, na

função de um professor humano, essa tecnologia emite feedbacks sobre assuntos estudados, facilitando o aprendizado da língua estrangeira.

Mas de que forma essa tecnologia pode facilitar o melhoramento do nível de fluência em um determinado idioma? Conforme Desenvolvimento em Foco (2023), a integração com a IA permite uma abordagem personalizada, com cada aluno recebendo um plano de estudos adaptado aos seus pontos fortes e necessidades. Esse sistema permite uma interação constante através de chatbots e assistentes virtuais, permitindo a prática de conversação com as correções imediatas.

Nesta unidade de desenvolvimento da pesquisa, já pudemos encontrar respostas para o segundo objetivo específico, já que essa tecnologia ajuda as pessoas a melhorarem a fluência inglesa através de robôs. “Chatbot é traduzido como ‘robô de bate-papo’. Trata-se de um software que simula uma conversa com pessoas de forma pré-programada” (INTELBRAS, 2024, p. 2).

Sendo um chatbot, precisamos entender como isso tem contribuído para soluções em diferentes tipos de nichos mercadológicos. Segundo matéria jornalística de Tech Bit (2024), a Inteligência Artificial pode ser usada para descobrir e avaliar novos talentos para os clubes esportivos. Através de algoritmos e automação, os clubes podem identificar jogadores com potencial para se destacarem no futuro.

Assim, através da citação anterior, podemos perceber que esse tipo de inteligência atende a uma perspectiva futurística, já que trabalha com análise através de algoritmo. Portanto, além de estar contribuindo para situações do presente, ela ainda serve para ajudar na tomada de decisões. É importante lembrar que o futebol faz parte de um mercado esportivo que trabalha com altos valores investidos; sendo assim, necessita de análises minuciosas para que diretores (as), presidentes e técnicos (as) tomem as melhores decisões, além daquelas relacionadas às questões de rendimento em campo.

Na área educacional, as ferramentas tecnológicas facilitaram o ensino remoto durante a pandemia do covid-19. Depois de familiarização com aquele ensino remoto temporário, muitos estudantes migraram para o EaD, passando a ter contato com diversos aplicativos de IA. “Nesse cenário, o surgimento da Inteligência Artificial (IA) apresenta-se como um avanço tecnológico altamente promissor, com o poder de potencializar a qualidade do ensino a distância” (SANTOS L., 2024, p. 3).

Perceba que o Ensino a Distância mostra uma forte conexão com o uso de tecnologias. É por isso que as matérias jornalísticas mostram essa modalidade consolidada pela sociedade, comprovada com bons índices de aproveitamento.

Dos 1,7 mil cursos a distância avaliados, 91,9% foram aprovados, de acordo com o Índice CPC, principal indicador de qualidade do ensino superior no país. O Conceito Preliminar de Curso tem uma pontuação de 1 a 5, em que 1 e 2 são notas insuficientes e 5 a nota máxima. Nessa avaliação, os cursos a distância foram mais aprovados se compararmos aos cursos presenciais, sendo 10% contra 8,1% (ABED, 2024, p. 1).

Observe que, mesmo usando tecnologias para um ensino a distância, os alunos conseguiram ser aprovados em um maior percentual, quando comparados aos cursos presenciais. Isso mostra que a sociedade brasileira vem evoluindo nos estudos, com o auxílio de tecnologias.

Analisando as informações de Intelbras (2024), percebemos que um chatbot se torna mais humanizado quando recebe um nome e um avatar, de acordo com as propostas. Alguns exemplos de inteligência artificial são os seguintes: ChatGPT da OpenAI e Bard da Google.

Como se pôde perceber, a Inteligência Artificial tem sido presente também no campo educacional, em especial, na área das Ciências Humanas. “Um estudo revelou que 62% dos internautas brasileiros — interessados em aprender um novo idioma — gostariam de fazer cursos facilitados pela inteligência artificial (IA)” (COSTA, 2024, p. 1, grifo do autor).

Lá no início, vimos que o segundo objetivo específico pretendia apontar se a Inteligência Artificial facilita a melhoria da fluência na Língua Inglesa. Com o desenvolvimento da pesquisa, constatamos que o Ensino a Distância faz uso de diferentes tecnologias, proporcionando também a interação entre aluno e instituição.

No caso específico da Língua Inglesa, para alcançar melhores níveis de fluência, é necessário praticar o Speaking (falar em Inglês). Discorrendo sobre o ensino de línguas e melhoria da fluência, é oportuno trazer uma citação explicando uma das formas que a Inteligência Artificial trabalha com o aluno:

[...] escuta e realiza uma devolutiva sobre a pronúncia dele, de modo onde a IA marcará sílaba por sílaba da frase dita pelo aluno, dando um retorno da pronúncia: em verde, caso esteja correta, em amarelo, caso seja possível de entender, mas há falhas e em vermelho quando não for possível de entender (DESENVOLVIMENTO WEB FOCO, 2023, p. 2).

As repostas para o segundo objetivo específico já foram encontradas, pois era apontar a melhoria da fluência do Inglês com IA. É importante lembrar que os aparelhos de telefonia celular possuem aplicativos que permitem o usuário personalizar de acordo com suas preferências. Muitos programas já vêm instalados no celular no ato da compra. Depois, o usuário poderá fazer o download (carregamento) de outros aplicativos; alguns são grátis, outros vendidos.

Segundo a Febraban Tech (2024), as vendas de PCs e smartphones com Inteligência Artificial crescem em 2024. O volume representará 22% dos smartphones básicos e premium, junto aos 22% de todos os PCs comercializados no ano. Os aparelhos com Inteligência Artificial devem se tornar padrão.

Como se pôde observar, a quantidade de vendas de aparelhos que usam essa tecnologia tem aumentado, não apenas com vendas de aparelhos de celular. Dessa forma, através de várias citações, encontramos respostas para o primeiro objetivo específico. Assim, constatamos que a sociedade brasileira tem aceitado e ampliado o uso de Inteligência Artificial através de smartphones.

Muitos usuários procuram esses aparelhos com IA para encontrar recursos fotográficos, como exemplo: para fotos de pontos turísticos, quando é realizada uma selfie. Segundo o Olhar Digital (2024), o Samsung Ultra tem um recurso capaz de remover ou reposicionar objetos em uma fotografia. Essa é uma das novidades do celular Samsung S24 Ultra. Dentro do APP da galeria, o usuário encontra opções de edição e ainda pode colocar uma assinatura, explicando que a imagem foi trabalhada com Inteligência Artificial. No app de anotações, incorporado ao S24 Ultra, é possível gravar uma aula ou trabalho e pedir para a Inteligência Artificial transcrever o áudio e elaborar resumos.

Observe que muitos smartphones possuem ferramentas que permitem trabalhar imagens e áudios. Isso facilita o trabalho de edição de texto e áudio. Portanto, encontramos respostas para os dois objetivos específicos deste trabalho.

Sobre o objetivo principal, que exigia a identificação dos setores impactados através da Inteligência Artificial, percebemos que existem muitas áreas beneficiadas com o auxílio da IA; um exemplo é o educacional. Foram mostrados vários setores da sociedade que têm sido beneficiados com a implementação dessa tecnologia auxiliada por robôs. Chegando até aqui, o leitor já pode ter questionado qual a diferença entre chatbot e Chat GPT.

Observando as informações de Cruz (2023), percebemos que o chatbot é uma tecnologia que permite uma interação com os clientes de forma automatizada, simulando uma conversa como um atendente humano. Eles são programados para responder perguntas, como pedidos de informações sobre produtos ou serviços.

Lendo o parágrafo anterior, o leitor poderá lembrar de situações em que precisou pedir uma pizza, um serviço de fastfood (lanches rápidos) ou até mesmo compras em supermercados através das ferramentas disponibilizadas nas páginas eletrônicas dos estabelecimentos comerciais. Muitas empresas já usam essas tecnologias, às vezes, interligadas em aplicativos de conversas ou em centrais telefônicas.

Se os chatbots já são capazes de entregar respostas a uma grande quantidade de solicitações, agora, é importante entender o que o ChatGPT é capaz de fazer para ajudar a humanidade. Há diferenças entre os dois:

A principal diferença entre o Chat GPT e o Chatbot é que o Chat GPT é capaz de interpretar e produzir textos em linguagem natural, enquanto o Chatbot é mais limitado e programado para responder a perguntas específicas. O Chat GPT é capaz de realizar tarefas mais complexas e personalizadas, como a análise dos dados coletados para a personalização da oferta de produtos (CRUZ, 2023, p. 2 e 3).

Observe que a principal diferença entre essas duas tecnologias está relacionada ao PLN. Segundo Hey Now (2021), PNL significa Natural Language Processing (Processamento de Linguagem Natural), que é um componente da Inteligência Artificial. Seu objetivo principal é converter texto em dados estruturados para entender a fala humana à medida que ela é reproduzida, através da análise, compreensão e geração da linguagem natural. Já a NLU é, um ramo do PNL que permite um sistema tecnológico entender a intenção e o significado por trás de uma frase.

Possuindo tantas habilidades, esses robôs podem ajudar a humanidade em várias tarefas. Embora essa tecnologia não seja provida de emoções, já que é embarcada em softwares, equipamentos ou máquinas, ela é capaz de interagir com as pessoas em diferentes tipos de situações.

Uma dessas soluções em comunicação se chama DropDesk. Incorporada ao WhatsApp, ela pode funcionar como uma atendente virtual, mostrando opções para o cliente escolher, no início de uma chamada por texto.

Sobre o assunto, veja a explicação de Hey Now (2021, p. 2, grifo do autor): “Os Chatbots que usam PNL têm a capacidade de **analisar os sentimentos**, percebendo **conotações positivas ou negativas em um texto**. É uma habilidade amplamente utilizada pelos marqueteiros para analisar as interações nas redes [...]”.

Note que estas duas últimas citações (indireta e direta) trazem importantes esclarecimentos para os objetivos propostos, pois através da tecnologia NLU, o robô pode identificar o que um estudante está tentando falar na Língua Inglesa, facilitando a comunicação e o aprimoramento da pronúncia de um idioma através de feedbacks e relatórios.

Além de trazer respostas para o objetivo principal, que carregava uma hipótese sobre o avanço da AI em setores da sociedade brasileira, essas matérias científicas também têm explicado como esses bots têm interagido com a sociedade, através de programações junto à tecnologia PNL.

Essas tecnologias podem ser usadas em smartphones e em outros dispositivos. Se a intenção da pessoa for aprender Inglês através de chatbots, é importante saber de peculiaridades muito importantes que precisam ser consideradas, logo:

Como praticar com um **falante nativo** pode representar uma vantagem na aquisição de conhecimento, um chatbot pode emitir diferentes tonalidades e sotaques, em alguns casos, além do fato de que, para textos, exibirá frases e frases completamente aderentes às regras ortográficas (EL FINANCIERO, 2017 p. 2, grifo do autor, tradução do autor).

Nesta última citação, também encontramos respostas para o segundo objetivo específico, pois procurava esclarecer a hipótese de a Inteligência Artificial estar sendo usada para ajudar na prática de idiomas, e assim, melhorar a fluência.

Chegando ao final desta parte de desenvolvimento, vimos através de muitas fontes como essa tecnologia tem sido usada nos processos de comunicação. Pudemos perceber que surgiram muitos esclarecimentos importantes, que responderam as exigências dos objetivos.

Seguindo esse norteamento com êxito, iremos para a etapa em que a pesquisa abordará os métodos científicos utilizados, trazendo a identificação dos caminhos utilizados para que os objetivos deste artigo fossem alcançados.

3º METODOLOGIA

Esta pesquisa usou uma metodologia qualitativa para alcançar os resultados através de coletas de dados. **“A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que tem como principal característica a análise de poucos casos de maneira bastante aprofundada”** (KNISS, 2022, p. 1, grifo do autor).

Buscando respostas qualitativas, ela também usou a coleta de dados através de um sistema bibliográfico. Segundo Oliveira (2024, p. 2), a “pesquisa bibliográfica se caracteriza por ser a leitura de livros, artigos acadêmicos, jornais ou qualquer outro material de cunho técnico ou acadêmico com um propósito de fazer um apanhado completo sobre um determinado tema”.

Para seguir neste trabalho científico, o pesquisador estabeleceu hipóteses, pois precisava esclarecer dúvidas através de perguntas-chave, chamadas também de objetivo principal e específicos. A pesquisa trouxe respostas para todos os objetivos propostos, com a ajuda do método dedutivo.

Segundo Sena (2020), o método dedutivo é uma estrutura de pensamento lógico que permite testar a validade de informações já existentes. Essa estrutura de pensamento também pode ser chamada de raciocínio dedutivo ou método hipotético-dedutivo.

Este artigo reuniu informações importantes sobre o tema, para trazer respostas às hipóteses e aos objetivos. Quanto a abordagem, esta pesquisa é qualitativa; quanto aos objetivos, ela é exploratória; e quanto aos procedimentos, ela é bibliográfica. Sendo uma pesquisa básica, ela foi desenvolvida para o ambiente acadêmico, produzindo conhecimento.

É importante lembrar que este artigo passou por etapas cronológicas, sendo que a coleta de informações para compor a base bibliográfica aconteceu em abril de 2024. O desenvolvimento, a revisão e a conclusão ocorreram em maio do mesmo ano. Sua apreciação na banca examinadora da faculdade aconteceu no mês de maio de 2024.

Após essas etapas e aprovação, a pesquisa foi disponibilizada para comunidades acadêmicas em junho de 2024, através de meios de comunicações digitais e impressos.

4º ANÁLISE DOS RESULTADOS

Encontramos respostas para o objetivo principal através de Jaeger (2024), pois mostrou essa tecnologia impactando o campo industrial em diferentes setores. O autor também esclareceu como o ChatGPT tem facilitado o trabalho de marketing, através da edição de conteúdo. Ele apontou os principais ramos impactados com a chegada da IA no Brasil, que são: Atendimento ao Cliente; Contabilidade; Administração; Educação; Varejo; Transporte; Finanças; Saúde e Cibersegurança.

TechBit (2024) também explicou que a IA tem sido usada para facilitar tomadas de decisões, até mesmo, no esporte, pois através de análise e relatórios, os representantes de clubes podem escolher os melhores atletas e fazer planejamentos a longo prazo. Observe que o setor esportivo é uma das respostas para o objetivo principal.

Santos S. (2024) apontou a facilidade para gerenciar escritórios a distância através da IA. O mesmo autor também citou uma melhoria na realização de trabalhos climáticos e aeroespaciais.

Sobre o primeiro objetivo específico, que procurava apontar se a sociedade brasileira tem aceitado e ampliado o uso de IA em smartphones, o Olhar Digital (2024) afirmou que foi lançado um smartphone capaz de facilitar a edição de imagens e vídeos, contribuindo assim, para o trabalho de editores.

Esses aparelhos são usados pelos seus proprietários em diversos lugares, inclusive no exterior. Na matéria do Parlamento Europeu (2023), vimos que os smartphones também têm facilitado a vida na União Europeia, pois os assistentes virtuais respondem a perguntas e fazem recomendações.

No Brasil, vimos através da ABED (2024) que o principal Indicador de Qualidade da Educação Superior mostrou uma avaliação satisfatória de faculdades a distância, com base no ano de 2022. Sobre tecnologias, a FGV (2020) também falou sobre a grande quantidade de smartphones vendidos no Brasil.

Assim, ficou constatado que a sociedade brasileira tem ampliado o uso desses aparelhos, respondendo à pergunta do primeiro objetivo específico. Até aqui, a pesquisa já encontrou respostas para o objetivo principal e para o primeiro objetivo específico.

Agora, é necessário citar autores que trouxeram respostas para o segundo objetivo específico, pois através de hipótese, associava a Inteligência Artificial com a melhoria da fluência no inglês.

A matéria do Olhar Digital (2024) afirmou que alguns smartphones com IA são capazes de ajudar os estudantes, fazendo até mesmo relatórios. Procurando mais respostas para esse segundo objetivo específico, é importante lembrar da publicação de Desenvolvimento Web em Foco (2023), quando explicou que a Inteligência Artificial pode emitir respostas aos alunos que estudam Inglês.

Perceba que esses feedbacks podem trazer relatórios para os alunos, sugerindo melhorias na pronúncia da Língua Inglesa. Intelbras (2024) deixou claro que essa tecnologia (IA) também faz o uso de um robô, sendo possível usar em diferentes situações de conversação.

Observe que isso facilita a comunicação em Língua Estrangeira, já que, nem sempre, o estudante está disponível para se deslocar até uma escola de idiomas. Esse uso regular de Chatbot facilita a conversação em Inglês, trazendo respostas para o segundo objetivo específico.

Anhesini (2024) também explicou que a IA facilita o estudo em Língua Inglesa, direcionando estudos para melhorar a fluência. Muitas vezes, esses bots permitem ser personalizados. Ainda sobre o assunto, Intelbras (2024) falou na humanização da IA. Isso facilita a prática de conversação, permitindo o treino da Língua Inglesa com um avatar personalizado. Perceba que isso ajuda a melhorar a fluência.

Há alguns anos, o EL Financiero (2017) já havia anunciado três chatbots para ajudar a aprender idiomas. Quando discorreremos sobre idiomas, é importante lembrar que Santos L. (2024) trouxe esclarecimentos importantes sobre o Ensino a Distância, pois a Inteligência Artificial tem sido uma forte aliada dessa modalidade de ensino.

Usando tecnologias para entregar um Ensino a Distância, as universidades EaD têm alcançado boas notas de avaliação. Isso atesta que elas foram reconhecidas e validadas pela sociedade brasileira, muitas vezes, usando IA em modernas plataformas, para entregar um ensino de qualidade.

Confirmando isso, a ABED (2024) mostrou que as universidades a distância têm sido bem avaliadas pelo índice CPC, principal indicador de qualidade no Ensino Superior.

5º CONSIDERAÇÕES FINAIS

Prezados (as) estudantes e pesquisadores (as) da área de idiomas, o tema Inteligência Artificial tem ocupado espaço em diferentes continentes, e também nas Américas. Embora este assunto já tenha sido abordado há alguns anos, mesmo de forma modesta, é agora, em 2024, que ele ganha projeção.

No campo acadêmico, foram poucos os trabalhos que exploraram o assunto, principalmente, relacionando o tema com o ensino de idiomas. Vivendo na América do Sul, o pesquisador tem constatado que os estudantes passam por muitas dificuldades, quando querem aprender um novo idioma.

No Brasil, existem muitas escolas particulares e públicas que ministram aulas sobre Inglês. Apesar disso, muitos estudantes não conseguem aprimorar seu nível de fluência, pois acabam esquecendo uma parte dos conteúdos. Outras dificuldades de aprendizado envolvem o desafio de falar em público ou a timidez. Muitas vezes, o estudante desiste de um curso de línguas no meio do caminho. É a prática diária do novo idioma que pode tornar a fluência melhor.

Assim, esta pesquisa procurou mostrar como os bots têm sido úteis no auxílio para cursos de idiomas. Várias fontes confiáveis foram buscadas, para que as repostas dos objetivos fossem alcançadas. Embora o termo Inteligência Artificial também esteja relacionado com o campo da Informática, a pesquisa mostrou que essa tecnologia tem mostrado um forte envolvimento com outros campos de estudo, inclusive, o das linguagens.

As universidades a distância, por exemplo, têm construído um importante legado através de tecnologias de chatbots, junto ao campo educacional. É enorme a quantidade de estudantes com o Ensino Médio que ingressou no Ensino Superior através do EaD. É importante saber que as plataformas de Ensino a Distância usam diversas ferramentas que trabalham em conjunto com a Inteligência Artificial.

Estando concluindo o Curso de Letras, sendo uma área diretamente relacionada com a comunicação, o autor resolveu discorrer sobre IA neste trabalho acadêmico, pois considera um assunto oportuno para o momento. Neste artigo, foi possível perceber quais os setores da sociedade que mais utilizam a Inteligência Artificial. Ficou provado que essa tecnologia tem contribuído para facilitar as atividades humanas, em diferentes setores.

Ficou esclarecido que a Inteligência Artificial tem sido usada em diferentes campos de estudo, como: Marketing; Saúde; Administração e Contabilidade. Importantes informações foram trazidas sobre o assunto, para mostrar como esses chatbots têm contribuído para o aperfeiçoamento de idiomas, em especial, para melhorar a pronúncia da Língua Inglesa.

Se o leitor deste trabalho ainda não usa um chatbot, é importante fazer o download para um smartphone, pois na Play Store desses aparelhos existem várias opções. Muitos chatbots estão disponíveis de forma gratuita, pelo menos neste ano de 2024. Essas ferramentas também podem ajudar pessoas que precisam melhorar a fluência para fazer turismo fora no Brasil, viagens corporativas ou pós-graduações diversas.

Perceba que esta pesquisa utilizou fontes diretamente relacionadas com o assunto. Muitas dessas matérias acadêmicas ou jornalísticas foram escritas por profissionais formados nas áreas das Ciências da Computação, Engenharia de Software ou Informática, garantindo que o conteúdo transmitisse confiabilidade, com fundamentação em trabalhos ou vivências junto à literatura atinente.

Antes, a sociedade relacionava esse tema de IA apenas com o campo da Informática. Com o passar o tempo, os engenheiros da computação e programadores implementaram novos recursos; assim, a tecnologia alcançou outros setores. Para facilitar a comunicação entre a humanidade e a IA, foram disponibilizados no mercado muitos bots, cada um com nome de identificação.

Agora, em 2024, é possível conversar diariamente com um robô, seja através de um smartphone, computador pessoal ou laptop. Além da Língua Inglesa, constatou-se que a IA também contribui com estudos sobre a Língua Portuguesa, podendo auxiliar através de um ChatGPT.

Enfim, foi muito importante discorrer sobre soluções em comunicação neste trabalho de conclusão de curso da Faculdade UniBF, instituição que preza pela qualidade educacional, sempre valorizando o Ensino a Distância (EaD) e apoiando pesquisas sobre tecnologias.

Já concluindo, ficam sugeridas novas pesquisas sobre o tema, já que este artigo não satura o assunto. Posteriormente, este trabalho acadêmico poderá ser encontrado em outros meios, com a ajuda de chatbots. Inserindo as palavras-chave, nas janelas de buscas da internet, o leitor receberá ajuda de robôs inteligentes.

6º REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABED. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. **INEP divulga avaliação satisfatória em cursos superiores a distância.** Disponível em: <[Notícias > INEP divulga avaliação satisfatória em cursos superiores a distância | ABED](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

ANHESINI, Victória. Terra. **Uso de inteligência artificial transforma o cenário de aprendizado de idiomas.** Disponível em: <[Uso de inteligência artificial transforma o cenário de aprendizado de idiomas \(terra.com.br\)](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

COSTA, Anna Gabriela. Terra. **62% dos brasileiros usariam inteligência artificial para aprender idiomas, diz pesquisa** Disponível em: <[62% dos brasileiros usariam inteligência artificial para aprender idiomas, diz pesquisa \(terra.com.br\)](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

CRUZ, Lucas. ExpertDigital. **Chat GPT vs Chatbot: qual a diferença e como escolher a melhor opção para o seu negócio** Disponível em: <[Chat GPT vs Chatbot: qual a diferença e como escolher a melhor opção para o seu negócio - Expert Digital](#)> Acesso em: 28 abr. 2024.

DESENVOLVIMENTO WEB FOCO. **É POSSÍVEL ESTUDAR INGLÊS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?** Disponível em: <[É possível estudar inglês com Inteligência Artificial? - IP School](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

EL FINANCIERO. **Três chatbots que o ajudarão a aprender idiomas** Disponibilidade ilimitada e potencial economia financeira são algumas das vantagens de usar um chatbot para aprender e praticar inglês, em vez de ir a uma escola de idiomas. Aqui estão alguns deles. Disponível em: <[Três chatbots que irão ajudá-lo a aprender idiomas – El Financiero](#)> Acesso em: 28 abr. 2024.

FEBRABAN TECH. **Vendas de PCs e smartphones com IA crescem em 2024.** Disponível em: <[Vendas de PCs e smartphones com IA crescem em 2024 \(febraban.org.br\)](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

FGV. **Brasil tem 424 milhões de dispositivos digitais em uso, revela a 31ª Pesquisa Anual do FGVcia.** Disponível em: <[Brasil tem 424 milhões de dispositivos digitais em uso, revela a 31ª Pesquisa Anual do FGVcia | Portal FGV](#)> Acesso em: 26 abr. 2024.

HEY NOW. **NLU e PNL: o que são e como funcionam?** Disponível em: <[NLU e PNL: o que são e como funcionam - Hey Now \(heynowbots.com\)](#)> Acesso em: 28 abr. 2024.

INTELBRAS. **Chatbot: saiba o que é, para que serve e qual escolher** Disponível em: <[Chatbot: o que é e para que serve? Descubra | Intelbras](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

JAEGER, Ariane. **10 indústrias que estão revolucionando com a utilização de IA.** Disponível em: <[10 indústrias que estão revolucionando com a utilização de IA \(bitrix24.com.br\)](http://bitrix24.com.br)>. Acesso em: 27 abr. 2024.

KNIESS, Andressa Buttore. IBPAD. **O que é pesquisa qualitativa?** Disponível em: <[O que é pesquisa qualitativa? | IBPAD - Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

OLIVEIRA, Angela. STUDYBAY. **Pesquisa bibliográfica e documental: metodologia, dicas e exemplos** Disponível em: <[Pesquisa bibliográfica: o que é, características principais de estudo documental \(mystudybay.com.br\)](http://mystudybay.com.br)> Acesso em: 27 abr. 2024.

PARLAMENTO EUROPEU. **O que é inteligência artificial e como funciona?** Disponível em: <[O que é a inteligência artificial e como funciona? | Temas | Parlamento Europeu \(europa.eu\)](http://europa.eu)> Acesso em: 26 abr. 2024.

SANTOS, Laurita Christina Bonfim et al. A INCORPORAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EXPERIÊNCIAS E TENDÊNCIAS. **REVISTA FT, Ciências Da Computação, Educação, Volume 28, Edição 128/NOV 2023, SUMÁRIO/17/11/2023, p. 3.** Disponível em: <[A INCORPORAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – EXPERIÊNCIAS E TENDÊNCIAS – ISSN 1678-0817 Qualis B2 \(revistaft.com.br\)](http://revistaft.com.br)> Acesso em: 27 abr. 2024.

SANTOS, Sérgio. **O avanço da sociedade por meio da aplicação da IA em diferentes áreas.** Disponível em: <[O avanço da sociedade por meio da aplicação da IA em diferentes áreas - Canaltech](#)> Acesso em: 27 abr. 2024.

SENA, Ailton. EDUCA+BRASIL. **MÉTODO DEDUTIVO.** Disponível em: <[Método Dedutivo - Filosofia Enem | Educa Mais Brasil](#)> Acesso em: 28 abr. 2024.

TECHBIT. **Revolução tecnológica no futebol: como a inteligência Artificial está a transformar o desporto** Disponível em: <[Revolução tecnológica no futebol: como a inteligência Artificial está a transformar o desporto | TechBit](#)> Acesso em: 27 abr. de 2024.